

BADIIY ASARNING MIFIKLASHGAN TIL BIRLIKLARI VA PARAMEOLOGIK TAHLILI

No'monova Ro'zaxon No'monjon qizi

Farg'ona davlat universiteti, o'qituvchi
ruzanumonova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800361>

Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, lingvokulturologiya sohasi XX asrning so'nggi choragida shakllandi, "lingvokulturologiya" termini esa V.N.Teliya raxbarligidagi Moskva frazeologik maktabi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bilan bog'liq ravishda paydo bo'ldi.¹ Tadqiqot obekti tushunchasi ostida har biri alohida lingvokulturologik birlik bo'lgan bir necha predmet yotadi aslida. Biz bulardan bir nechtasini ajratib ko'rsatamiz, biroq ularning miqdorini yanada ko'paytirish mumkin. Masalan, quyidagi tahlilda mifiklashgan til birliklari: arxetiplar, mifologemlar, marosimlar va inonchlar, rasm-rusm, odatlar va tilning paremiologik fondiga nazar tashlaymiz

Ko'rsatilgan birliklar geterogen yig'indi bo'lsa-da, ular nisbatan madaniyat tashuvchisi ekanligi tufayli tadqiqot obektiga aylanadi. Endi har birini alohida alohida asar matni asosida ko'rib chiqamiz:

"Non kelyapti! Non! No-on!!" degan baxtiyor ovozlar yangrardi. Har safar ularning nazarida arava ko'proq non keltirayotganday bo'lardi. Shu umid bilan yemakxonaga kirishib, yana o'sha xajmdagi burda nonni ko'rishgach, "Nega ko'proq olib kelmaydi?" debo'ylashar, engalarining "sabr qilinglar, bolalar, urush tugasin, to'yib-to'yib non yeymiz", degan gaplariga ishonishardi.²

Yuqoridagi parcha orqali non komponentli frazeologizmlarni olaylik .bu yerda qo'llangan non so'zi zamirida Baraka, to'qlik ma'nolari ilgari surilganini ko'ramiz. Xalqimizda birovning nonini yemoq, nonini tuya qilmoq, nonini yarimta qilmoq kabilar ham ishlatiladi. Ularda non arxetipi hayot, turmush tarzi, faoliyat turi, farovonlik predmeti va timsoli maqomiga ega. Nonningo'z peshona teri, o'z qo'l mexnati orqali topilishgani bois azizligini bilamiz. Bu so'zning ostida o'zbek xalqiga xos bo'lgan milliy, diniy, ma'naviy tamoyillar yotadi. Non shakli yumaloqligi uning quyosh timsoliga bog'liqligiga, shuningdek, mexmondo'stlik, dasturxon atrofidagi insonlar uchun bir xil e'tibor berilishiga hamishora qiladi. Qadimdan o'zbek xalqida birovning noni teshib chiqishi, non yeb nonko'rlik qilish esa kechirilmas xiyonat ekanligi ta'kidlanadi. Nonni uvol

¹ Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа "Языки русской культуры", 1996. – 288 с.

² Shaytanat. III kitob. 101-bet.

qilmaslik, ushog'ini ham terib olish, beshikka chaqaloq boshiga non qo'yish, kechasi yakka ketayotgan odamning hamrox sifatida non olishi, safarga ketayotgan odamga non tishlatish kabi odat va marosimlar ham yuqoridagi faktlarni mustahkamlaydi. "Avesto"da ham bug'doyning sepilishi, unib chiqishi, hosil berishi, non qilinishi devlar uchun halokat deb ta'riflanadi. Bunda ochlik, dangasalik, kasallik kabi illatlar dev sifatida, bug'doy va non ularga qarshi vosita ma'nosida qo'llangan. Rus xalqida ham yangi tug'ilgan chaqaloqni ko'z tegmasligi uchun non bo'lagi ustiga qo'yish, mexmonlarni non va tuz bilan kutib olish ko'zga ko'rinadi. Bular ham non ko'p xalqlarda eng aziz ne'mat sifatida qadrlanishidan dalolatdir. Bu kabi so'zlar asar ruhini belgilashda katta ahamiyat kasb etgan. Bundan tashqari shunday birliklar ham borki, ularning qollanilishi qahramonning o'zbek millatiga tegishli ekanligini aniq ifoda etadi:

Villaga qaytishgach, uchchovlari oshxonaga kirdilar. Abdulhamid oshpaz ayolga palov pishirish niyatlari borligini ma'lumq qildi. Bu xonadonda tez-tez palovxo'rlik bo'lgani sababli nemis ayoli ham osh pishirishni bilardi. Shu sababli chaqqonlik bilan masalliqni tayyorlab berdi. Manzura oshga unnamoqchi edi, o'g'illari yo'l qo'yishmadi.

- bizning qo'limizdan bir palovxonto'ra yeng, - deyishdi.³

Parchada o'zbek xalqi eng sevimli hisoblangan taom palov haqida gap ketmoqda. Uni erkalab, yaxshi ko'rib xalqimiz "palovxonto'ra" deb ulug'laydilar. Ya'ni taomlarning to'rasi, palovlarning boshi ma'nosida. Bu taomo'zbeklar tomonidan shunchalar ko'p iste'mol qilinadiki, hatto ular orasida "to'rttao'zbek yig'ilsa darrov palovga urinadi" degan gap ham tarqalgan. Buning isbotini asar matni orqali ham ko'rish mumkin. Bu so'z asosan, palov, ba'zan osh deb ham ataladi. Uning o'zbekiston hududida ko'plab turi tarqlagan. Bu taomni pishirish bir an'anaga aylanib ulguraganidan bo'lsa kerak, o'zbeklar eng yaxshi kunlarini (tug'ilgan kun, to'y, bayramlar) shu taom bilano'tkazadilar.

Lingvokulturologiyaning tadqiqot predmetlaridan biri tilning paremiologik boyligi hamdir. Darhaqiqat, maqollarning aksar qismi milliy ongi stereotipi hisoblanadi. Odatda maqol va matallar folkloristikada janr sifatida o'rganiladi. Tilshunoslikda esa endigina o'rganilmoqda. Pragmatik nuqtai nazardan maqollarning maqsadi qorishiq xususiyatli. Birgina maqolning o'zida ogohlantirish, ta'qiq, tasalli, maslaxat, tanqid, tahdid kabilar jamlangan bo'lishi mumkin: Ishqsiz eshak – dardi yo'q kesak. Maqollarning barchasi ham lingvokulturologiyaning predmeta hisoblanavermaydi. Jumladan, biror xalqga, madaniyatga tegishli bo'lmagan, barcha etnoslar uchun birdek tegishli bo'lgan

³Shaytanat.III kitob. 133-bet.

maqollar shu qatorga kiradi. Mazkur fan tadqiq doirasiga kirish uchun maqol biror xalqning tarixi, madaniyati, turmushi, ma'naviyati bilan chambarchas bog'liq bo'lishi lozim.

-o'zi keldi yor-yor,o'zi ketdi yor-yor... Bizning ish shuda. Gaping bo'lmasa ketdim, og'ayni. – Jalil fotihao'qib,o'rnidan turdi. Ostonaga yetganida Asadbek uni to'xtatdi.

- Qayt,o'tir joyingga, - dedida sukutga toldi.

Jalil "Qo'shning yomon bo'lsa - ko'chib qutulasan, Xotining yomon bo'lsa – qo'yib qutulasan, oshnang ahmoq bo'lsa – dardingni kimga aytasan?" deb ming'irlaganicha joyiga qaytdi. ⁴

O'zbeklarda qo'ni qo'shnicilik an'alariga, do'stlik va muhabbat munosabatlariga azaldan ijobiy qaraladi. Hatto bu haqida xalq tomonidan yaratilgan turli maqollar, rivoyat va qo'shiqlar ham mavjud. Bu uch tushuncha inson uchun anchayin aziz va muhim bo'lgani bois bir maqol ichida yondosh kelmoqda.

Bu gaplarni eshitib Asadbek Kesakpolvonga qaradi.

- Menga qarama, mening ishim emas bu , - dedi Kesakpolvon "Qo'rqqan oldin musht ko'rar" qabilida jerkib.

-“Mercedes”ni to'g'rilab bermadingmi?

- Buzulib bo'sa men nima qilay? Shaharda “Mercedes” ikkita bo'lsa ham boshqa gap edi.⁵

Parchada qo'llangan maqolga e'tibor qaratamiz. Buyerda inkor munosabat orqali tasdiqqa ishora qilinadi. Ya'ni xalqimiz tomonidan bu maqol asosan mardlik, jo'mardlik haqida gap ketganda qo'llanadi. Qo'rqqoq, nomard odamlar qattiq qoralanadi.

Ufada bu sakkiztani ishga tirkashni avvaliga xohlashmadi. Yopig'liq qozonning qopqog'i yopig'liq qolmog'ini ma'qul ko'rishdi.“Qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi” deganlaridek, Ufadagilar sakkizta shahardagi hamkasblarinig sharmanda bo'lishlarini istashmadi. Sakkizta beayb odamning azoblanishi ularni mutlaqo qiziqtirmadi.⁶

Yuqoridagi maqol xalqimiz vakillari tomonidan juda ko'p ishlatiladi. Ko'proq bir sohada ishlaydiganlar, ayollar, bir toifa, guruh vakillariga nisbatan ishlatiladi. Aslida odamgarchilik, insoniylik,o'zimizchasiga”o'zbekchilik” sanalgan bu holatni shu maqol ichiga singdirib yuboramiz.

⁴Shaytanat.III kitob. 140-bet.

⁵Shaytanat.III kitob.293-bet.

⁶Shaytanat. IV kitob. 38-bet.

- Inim, siz meni ko'rinmas bi rip bilan bog'lab oldingiz. Bilib turoibman, bu inim,- u Asadbekka qaradi, - xasatalar. Muolaja so'ngroq so'z yuritamiz. Hozir mehmondorlik taomilini q buzmaylik. Avval taom, badas kalom deydilar. Haligi arobalarining sog'lom odamni ham xasta etadi. Biroz dam olinglar.⁷

O'zbek xalqi qadim - qadimdan mehmonnavozlikni yaxshi ko'radi. Shu bois ham boshqa xalqlar tomonidan ham mehmondo'st millat sifatida hurmat qilinadi. Shu an'ananing davomio'laroq mezbonningo'z vazifa va majburiyatlari bor. Ya'nikim, bu vaziyatda mehmon mezbonni ovqatga taklif qilib muloyim munosabatda bo'lishi, har qanday shaxsiy ishlarini yig'ishtirib burchini ado etishi, taomlanish paytida har xil gaplar bilan mehmonni ovqatdan chalg'itmasligi zarur. Shuning uchun ham xalqimizda avval taomlanish – so'ngra so'zlashish darkor deyiladi. Asarda ham kishining ko'ziga qarab ichinio'qishga qodir bo'lgan Abdurahmon tabib Asadbekning ko'zlarida uning qalbi zulmatga to'la ekanligini bilib tursada, mezbonlik burchi yuzasidan samimiyat ila ularni dasturxonga taklif etadi.

Qadimda Ovrupoda hamshiralarni "mehribonlik olihalari" deb sharaflashgan ekan. Agar bu sifat qamoqxona hamshirasiga nisbatan qo'llanilsa, "oq ishtonga jun jiyak" deganlaridek, ham kulgili , ham ensani qotiradigan bir hol vujudga kelishi mumkin edi.⁸

Bu maqol odatda, xalqimiz tomonidan bir-biriga yarashmagan ikki narsaga nisbatan ishlatiladi. Asarda ham qattiqo'llik va vahshiylik bobida shaytonga ham dars beruvchi qamoqxona hamshirasiga agar "mehribonlik olihasi" deb ta'rif berilsa huddiki oq ishtonga jundan jiyak qo'yilganday noo'rin bo'lgan bo'lar edi. Bu yerda shunga ishora ketmoqda. Yuqoridagi berilganlar ro'yxatini tugal va to'liq deb baxolamaymiz. Uni tilshunos olimlar milliy va madaniy birliklarning nutq yuzaga kelishi jarayonidagi holatidan kelib chiqib yana davom ettirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Маслова О. Лингвокултология. -М.,2010.
2. М. Yuldashev "Linguistic analysis of the literary text" 2008. Tashkent.
3. Nomanova Rozakhon Nomonjon kizi. "A Psycholinguistic Analysis of Some Units in
4. Satan's Work.
5. Nomaniva Ruzakhon Nomonjon kizi, Mukaddas Abdurakhimovna Tadjibayeva "THE

⁷Shaytanat.III kitob. 303- bet.

⁸Shaytanat.V kitob.8-bet.

FRANCE

FRANCE

6. EXPRESSION OF THE IDEA OF ENLIGHTENMENT IN THE POETRY OF HAMZA
7. HAKIMZODA”//ACADEMICIA:An International multidisciplinary Research
8. Journal.Vol.10,Issue 11, November 2020. 1272-1276
9. Rozakhon Nomonova. LINGUOCULTURAL FEATURES OF SOME PHRASES USED IN "SATAN"
10. Oriental Journal of Social Sciences SJIF for 2022: 5.908 journal homepage:
11. <https://www.supportscience.uz/index.php/ojss>
12. UO'K 808.5BADIY MATN TAHLILINING ASOSIY YO'NALISHLARI R.No'monova, A.Shodiyeva, Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№11/4 (95), Хоразм
13. Маъмун академияси, 2022 й. – 216 б. – Босма нашрнинг электрон варианты -
14. <http://mamun.uz/uz/page/56> ISSN 2091-573 X.62-64

